

Hinweis:

Die Autor:innen möchten eingangs verdeutlichen, dass es sich hierbei um ein nicht finalisiertes Dokument handelt.

Der Schweizerische Osteopathieverband (SVO-FSO) wird auf Grund dieses Entwurfs mit allen relevanten Parteien Gespräche führen und einen neuen Leitfaden seitens des Zentralverbands publizieren.

Dieses aktuelle Dokument wird nur noch aufgrund der Rückmeldungen der Kantone oder dem SVO aktualisiert. Die aktuelle Version ist jeweils auf Zenodo verfügbar.

Sobald der nationale Verband ein neues Dokument erarbeitet hat, wird an dieser Stelle darauf hingewiesen.

Praxisleitfaden:

Konkrete Umsetzung der Aufsichtspflicht von
Osteopath:innen ohne Berufsausübungsbewilligung

Version 1.02

Fédération Suisse d'Ostéopathie
Schweizerischer Osteopathieverband
Federazione Svizzera di Osteopatia

Nordost-, Nordwest-, und Zentralschweiz

Hinweis:

Durch die sich verändernden kantonalen Gesetze wird sich dieses Dokument laufend weiterentwickeln. Die aktuellste Version kann jeweils auf [Zenodo.org](https://zenodo.org) eingesehen werden.

Keine Rechtsberatung: Dieser Leitfaden dient ausschliesslich der Information und Orientierung auf Basis der dem Vorstand vorliegenden Dokumente (Stand: März 2026). Er ersetzt keine verbindliche Rechtsberatung und keine offizielle Auskunft der kantonalen Behörden.

Keine Gewähr: Trotz sorgfältiger Prüfung kann die IKOG-NOWZ keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit bieten. Kantonale Gesetze können sich ändern; Einzelfälle können abweichen.

Keine Haftung: Die IKOG-NOWZ haftet nicht für Schäden (z. B. Bussen, Bewilligungsentzug, Regressforderungen), die aus der Anwendung dieser Informationen entstehen. Die Umsetzung erfolgt auf eigene Verantwortung der Praxisinhaber:innen und Osteopath:innen.

Handlungsempfehlung: Bei rechtlichen Unsicherheiten oder konkreten Verfahren ist zwingend eine individuelle Anfrage bei der zuständigen kantonalen Behörde oder einer Fachanwältin/einem Fachanwalt für Gesundheitsrecht einzuholen.

Der Leitfaden kann wie folgt zitiert werden:

Macdonald, M., Casanova, Y., Denk, C., Fischer, K., & Streit, C. (2026). Praxisleitfaden zur konkreten Umsetzung der Aufsichtspflicht von Osteopath:innen ohne Berufsausübungsbewilligung (v1.02), *IKOG-NOWZ des Schweizerischen Osteopathieverbands (SVO)*, Einsiedeln, Schweiz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19734790>

Version überprüfen →

Dieses Werk ist unter der Creative Commons 4.0-Lizenz lizenziert. Eine Kopie der Lizenz finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Was gehört zur Aufsicht? (Die «Trias» der Aufsicht).....	5
3. Empfohlene Intervalle & Frequenz.....	6
4. Konkrete Beispiele für die Betreuungspraxis.....	7
5. Dokumentationspflicht (Was muss schriftlich festgehalten werden?)	9
6. Transparenz und Information der Patient:innen	11
7. Checkliste für die verantwortlichen Personen	12
Versionsverlauf	13

1. Einleitung

Dieser Leitfaden beschreibt, wie Osteopath:innen mit BAB die Aufsicht über Osteopath:innen ohne BAB (Praktikant:innen, SRK-Kandidat:innen, Angestellte in Ausbildung) rechtssicher und patient:innenorientiert gestalten.

Der Leitfaden ist als zusätzliches Dokument zur *Umsetzung des Gesundheitsberufegesetzes (GesBG) für Osteopath:innen innerhalb der IKOG-NOWZ* entstanden, welches im Auftrag der Mitglieder der IKOG-NOWZ durch den Vorstand erarbeitet wurde.

Die Aufsicht ist kein passiver Zustand, sondern ein aktiver Prozess.

- Unzureichend: «Du machst das schon, ich bin im Büro, ruf falls was ist.» (Haftungsrisiko hoch, rechtlich oft ungenügend).
- Gut: «Wir besprechen jeden Freitagmorgen deine Fälle der letzten Woche. Ich habe mir deine Akten angesehen, Punkt X müssen wir noch üben. Heute Vormittag bin ich bei zwei deiner Behandlungen anwesend.» (Rechtssicher, fördert Kompetenz, dokumentierbar).

Durch diese strukturierte Vorgehensweise schützt sich die:der Osteopath:in mit BAB vor Regressansprüchen und Disziplinarmaßnahmen und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Behandlungsqualität für die Patient:innen.

2. Was gehört zur Aufsicht? (Die «Trias» der Aufsicht)

Gemäss Rechtsgutachten und kantonalen Vorgaben (z. B. BL, SH, ZH) umfasst die Aufsicht drei zwingende Säulen. Fehlt eine Säule, gilt die Aufsicht als nicht ausreichend gewährleistet.

a) Auswahl (Qualifikationsprüfung)

Bevor die Tätigkeit beginnt, muss die Osteopath:in mit BAB prüfen:

- **Diplome & Nachweise:** Liegen das Diplom, der SRK-Teilentscheid oder die Immatrikulationsbestätigung vor?
 - **NB:** Ein positiver 'Pre-Check' des SRK reicht in fast allen Kantonen und dem EMR nicht aus, um eine Tätigkeit zu beginnen. Es muss mindestens ein teilpositiver Entscheid vorliegen, der eine Ausgleichsmassnahme anordnet.
 - **AG:** verlangt spezifisch eine GLN-Nummer
- **Spezifische Kompetenzen:** Verfügt die Person über die nötigen Fähigkeiten für das geplante Patient:innenklientel?
 - *Beispiel:* Darf eine Osteopath:in ohne BAB, die nur Erwachsene behandelt hat, plötzlich Säuglinge behandeln, nur weil sie theoretisch einen Pädiatrie-Kurs besucht hat? Nein. Die:der Supervisor:in muss die praktische Eignung prüfen und bestätigen.
- **Sprachkompetenz:** Ist die Kommunikation mit Patient:innen und im Team in der gesprochenen Sprache auf dem erforderlichen Niveau (meist B2/C1) sichergestellt?

b) Instruktion (Anweisung & Rahmen setzen)

Die Aufsichtsperson muss klare Grenzen ziehen:

- **Behandlungsspektrum:** Welche Techniken dürfen angewendet werden? Welche sind tabu (z.B. HVLA-Thrusts an der HWS bei Anfänger:innen)?
- **Patient:innenauswahl:** Welche Fälle dürfen selbstständig behandelt werden, welche nur nach Rücksprache oder in Anwesenheit?
- **Notfallplan:** Was ist im Zweifel zu tun? Wer ist wann erreichbar?

c) Überwachung (Kontrolle & Feedback)

Dies ist der laufende Prozess während der Tätigkeit:

- **Fallbesprechungen:** Regelmässige Reflexion behandelter Fälle.
- **Hospitation:** Die:der Supervisor:in schaut der behandelnden Person aktiv zu und gibt gezielt Rückmeldung.
- **Dokumentations-Checks:** Stichprobenartige Prüfung der Patient:innenakten.
- **Interventionsmöglichkeit:** Die Fähigkeit, im Notfall einzugreifen.

3. Empfohlene Intervalle & Frequenz

Es gibt kein gesetzliches «Einheitsmass», aber folgende Richtwerte gelten als «best practice» und entsprechen dem Sorgfaltsmassstab (v.a. in ZH, BL, SZ).

Vor allem Praktikant:innen während dem Studium oder Personen innerhalb des SRK-Anerkennungsverfahrens fallen je nach Ausbildungsstand in die Kategorie der «Anfänger:innen» und benötigen intensive Supervision.

Tätigkeit	Empfohlene Frequenz der Aufsicht	Form
Anfänger:innen (erste 6 Monate UND < 200 Folge- und < 50 Erstkonsultationen)	100 % der Zeit (Mehrere Male pro Behandlung im gleichen Raum und jederzeit direkt verfügbar)	Hospitation & Co-Therapie - Tests, Diagnose und Interventionen werden 1:1 abgesprochen
Fortgeschrittene (6-12 Monate UND > 200 Folge- und > 50 Erstkonsultationen)	Wöchentlich	Fixe Fallbesprechung (mind. 30 Min.) + Stichproben Akten
Erfahrene (nur noch formale Aufsicht für BAB)	Monatlich	Umfassendes Review + Quartals-Hospitation
Spezialfälle (Pädiatrie, komplexe Neuro, etc)	Fallbezogen	Vor jeder solchen Behandlung: Kurzes Briefing

Wichtig: Bei Unsicherheit, Beschwerden von Patient:innen oder auffälligen Mustern muss die Frequenz sofort wieder erhöht werden (z.B. zurück auf wöchentliche Hospitation).

Speziell AG: Während Kantone wie ZH oder TG bei Fortgeschrittenen die telefonische Erreichbarkeit zulassen, fordert der Kanton Aargau (AG) für die gesamte Dauer der Supervision die zeitgleiche physische Anwesenheit der Aufsichtsperson. In AG darf die Aufsichtsperson das Haus nicht verlassen, solange die betreute Person Patient:innen behandelt, unabhängig vom Erfahrungsstand.

Hinweis: Aus haftungsrechtlicher Sicht schafft eine permanente Anwesenheit im Betrieb grosse Rechtssicherheit, um bei Schäden die ausreichende Sorgfalt nachzuweisen. Detaillierte Szenarien und weitere Ausführungen dazu sind im Hauptdokument *Umsetzung des Gesundheitsberufegesetzes (GesBG) für Osteopath:innen innerhalb der IKOG-NOWZ* zu finden

4. Konkrete Beispiele für die Betreuungspraxis

Hier sind drei Szenarien, wie die fachliche fremde Verantwortung (Supervision) je nach Erfahrungsstand aussehen sollte. Die aufsichtsführende Person mit BAB plant, kontrolliert und überwacht aktiv. Es reicht nicht, nur im Haus zu sein; es muss eine aktive Steuerung der Konsultation stattfinden

a) Szenario 1: Einsteiger:in (z. B. Master-Studium im Praktikum oder SRK-Anfangsphase)

Situation: Die:der Osteopath:in ohne BAB hat wenig praktische Erfahrung.

Modus: Direkte Aufsicht

Ablauf:

1. Die:der Supervisor:in (mit BAB) ist mehrmals während der Behandlung im Raum anwesend.
2. Die behandelnde Person bespricht mit dem:der Supervisor:in den Fall, mögliche Tests, Differenzialdiagnosen und das weitere Vorgehen.
3. Der:die Supervisor:in überprüft die Ausführung der Tests und Behandlungsinterventionen.
4. Während der Behandlung greift die:der Supervisor:in nur bei Fehlern oder Unsicherheit korrigierend ein.
5. Nachbehandlung: Sofortiges Debriefing (5–10 Min.) über Befund, Technikwahl und Reaktion der:des Patient:in.

Dokumentation: Eintrag im Logbuch der Praktikant:in, unterschrieben von der:des Supervisor:in («Behandlung unter direkter Aufsicht beobachtet»).

b) Szenario 2: Fortgeschrittene:r (z. B. kurz vor Abschluss oder erfahrene:r Osteopath:in im Anerkennungsverfahren)

Situation: Die Person arbeitet routiniert, benötigt aber noch die formale Aufsicht für die BAB.

Modus: Indirekte Aufsicht mit Fallbesprechung.

Ablauf:

1. Die:der Supervisor:in ist im Haus (oder telefonisch sofort erreichbar und innert weniger Minuten vor Ort).
2. Vor der Behandlung: Kurzer Check bei komplexen Fällen («Ich habe heute eine Patientin mit Schleudertrauma, darf ich das so angehen?»).
3. Nach der Behandlung: Tägliche oder wöchentliche fixe Fallbesprechung (z.B. jeden Freitag 14:00 Uhr).
4. Die:der Supervisor:in prüft stichprobenartig 10–20 % der Patient:innenakten auf Vollständigkeit und Plausibilität.

Dokumentation: Protokoll der wöchentlichen Fallbesprechung (siehe Punkt 4).

c) Szenario 3: Fehlende Kompetenzen und/oder Wissen in Fachgebiet und/oder spezifischen Interventionen (z.B. HVLA-Techniken der LWS, neurologische Rehabilitation, gynäkologische Beschwerden, etc)

- **Situation:** Die:der Osteopath:in ohne BAB hat Fachwissen und Fachkompetenz zu internen Techniken der Gynäkologie erworben, dem:der Supervisor:in (mit BAB) fehlt jedoch das Wissen und die technische Kompetenz in diesem Gebiet, weil die entsprechende Kenntnisse oder Kompetenzen nicht erworben wurden.
- **Problem:** Die aufsichtsführende Person kann die Trias der Aufsicht (Auswahl, Instruktion, Überwachung) fachlich nicht leisten. Sie ist nicht in der Lage, die Indikation zu prüfen, die Ausführung zu beurteilen oder im Notfall die Behandlung fachgerecht zu übernehmen. Gemäss Rechtsgutachten und kantonalen Vorgaben (z.B. BL, SZ, ZH) ist eine Aufsicht ungenügend, wenn die:der Supervisor:in die Behandlung im Notfall nicht selbst übernehmen kann.
- **Lösung:** Die Praxisleitung bzw. die hauptverantwortliche Osteopath:in mit BAB muss die fachliche Aufsicht für diesen spezifischen Behandlungsbereich an eine externe, qualifizierte Drittperson (also eine Person mit BAB in Osteopathie im entsprechenden Kanton) delegieren.
- **Ablauf:**
 1. **Beziehung:** Es wird ein:e externe:r Osteopath:in mit BAB und nachgewiesener Spezialkompetenz (z.B. Ausbildung/Weiterbildung und Erfahrung mit internen Techniken der Gynäkologie) vertraglich beigezogen.
 2. **Weisungsbefugnis:** Die externe Person erhält die explizite Weisungsbefugnis. Das bedeutet, sie ist befugt, Behandlungen zu untersagen, Korrekturen anzuordnen und im Notfall die Therapie zu übernehmen. Dies **muss** innert «angemessener Frist» möglich sein.
 3. **Dokumentation:** Im Aufsichtskonzept der Praxis wird festgehalten, wer für welchen Spezialbereich die Fachaufsicht übernimmt. Die externe Person protokolliert ihre Supervisionen (Fallbesprechungen, Hospitationen) separat.
 4. **Haftung:** Die externe Fachperson übernimmt die fachliche Mitverantwortung für die von ihr supervidierten Spezialbehandlungen.

Die Praxisinhaber:in/Geschäftsleitung behält die *organisatorische* Aufsicht (Arbeitszeiten, Hygiene, etc).

Wichtig:

- Verfügt die externe Person über eine gültige BAB im gleichen Kanton?
- Ist die spezifische Zusatzqualifikation (Diplom/Zertifikat) nachgewiesen?
- Liegt eine schriftliche Vereinbarung zur Übernahme der Fachaufsicht und Weisungsbefugnis vor?

5. Dokumentationspflicht (Was muss schriftlich festgehalten werden?)

Im Falle einer kantonalen Prüfung oder eines Haftungsfalls muss nachweisbar sein, dass Aufsicht stattfand. Eine mündliche Absprache ist für einen rechtssicheren Nachweis **ungenügend**.

a) Das Aufsichtskonzept (Einmalig erstellen)

Ein Dokument, das für die Praxis festhält:

- Wer supervidiert wen?
- Welche Kompetenzen wurden geprüft?
- Welche Methoden der Aufsicht werden angewendet (Hospitation, Dossier-/Aktenprüfung, Fallbesprechung)?
- Wie ist die Vertretung bei Krankheit/Ferien geregelt?

Vorlagen: Siehe kantonale Merkblätter (z.B. SZ «Tätigkeit unter Aufsicht»).

b) Das Logbuch / Fallprotokoll (Laufend)

Die:der Osteopath:in ohne BAB führt ein Logbuch, das von der Supervisor:in regelmässig gegengezeichnet wird. Das Logbuch ist nie Teil der Krankengeschichte/Dokumentation, da diese nicht anonymisiert ist.

- Inhalt pro Eintrag:
 - Datum & Patient:in (anonymisiert oder ID)
 - Diagnose/Befund
 - Angewendete Technik/-en und Intervention/-en
 - Besonderheiten/Komplikationen
 - Feedback der Supervisor:in: («Fall besprochen am [Datum], Vorgehen bestätigt» oder «Korrekturhinweis gegeben»)
- Frequenz: Mindestens wöchentliche Unterschrift der:des Supervisor:in.

c) Protokoll der Fallbesprechungen

Ein separates Dokument für die wöchentlichen/monatlichen Meetings.

- Inhalt:
 - Teilnehmende Personen
 - Besprochene Fälle (Liste der IDs)
 - Thematische Schwerpunkte (z. B. «Umgang mit Säuglingen», «Red Flags erkennen»)
 - Vereinbarte Massnahmen (z. B. «Person X darf vorläufig keine HVLA an der HWS durchführen»)
- Archivierung: Mindestens 10 Jahre aufbewahren (parallel zu den Patient:innenakten). Auf Grund der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden (Art. 60 OR) wird empfohlen, die Dokumentation 20 Jahre aufzubewahren, wie explizit in ZH empfohlen.

d) Akten-Stichproben

Die:Der Supervisor:in dokumentiert kurz, wann sie welche Akte geprüft hat.

- *Beispiel Notiz in der Akte oder auf einem Prüfblatt:* «Aktenreview durch [Name BAB] am [Datum]. Dokumentation vollständig, Befundung plausibel. Unterschrift/elektronischer Zeitstempel.»

6. Transparenz und Information der Patient:innen

Um Ihr Einverständnis für eine Behandlung geben zu können, müssen Patient:innen wissen, wer für ihre Behandlung die fachliche Verantwortung trägt.

Eine fehlende Information könnte im Haftungsfall als Verletzung der Aufklärungspflicht gewertet werden. Zudem stärkt Transparenz das Vertrauen der Patient:in in die Supervisionsstruktur.

Umsetzung in der Praxis:

1. **Website:** Auf der Praxiswebsite ist klar ersichtlich, wer die fachliche Verantwortung für wen übernimmt.
2. **Sichtbare Aushänge:** Im Wartezimmer oder an der Rezeption kann eine Liste der Mitarbeitenden mit deren Status aufgestellt werden sein (z.B. «Osteopath:in in Ausbildung, unter der Verantwortung von...»).
3. **Mündliche Aufklärung:** Vor der ersten Behandlung durch eine Person ohne BAB werden Patient:innen mündlich informiert.

«Ich befinde mich noch in der Ausbildung/im Anerkennungsverfahren. Die fachliche Verantwortung liegt bei [Name Supervisor:in], die/der im Haus erreichbar ist.»

4. **Rechnung:** Auf der Rechnung kann aufgeführt werden: "Behandlung durch [Name], unter der fachlichen Verantwortung von [Name mit BAB]".

7. Checkliste für die verantwortlichen Personen

Die Geschäftsleitung/Praxisinhaber:in muss definieren, welche Pflichten durch wen übernommen werden und sicherstellen, dass Prozesse und Verantwortlichkeiten definiert sind.

Im Zweifelsfall stellt die:der Osteopath:in mit BAB alle Punkte sicher. Bevor Sie eine:n Osteopath:in ohne BAB einstellen und/oder betreuen, sind diese Punkte zu beachten:

- **Kompetenz-Check:** Habe ich die spezifischen Fähigkeiten dieser Person für das geplante Patient:innenklientel geprüft?
(Besonders wichtig bei z.B. Pädiatrie/speziellen Vorkenntnissen der zu Betreuenden Person/Uro-Gynäkologischen-oder Proktologischen Interventionen/etc)
- **Rechtsgrundlage:** Kenne ich die kantonalen Bestimmungen bezüglich Supervision inkl. Anwesenheit/Erreichbarkeit?
- **Aufsichtskonzept:** Liegt ein schriftliches Konzept vor, das Anwesenheit, Erreichbarkeit und Interventionsfrist definiert? Wurde es von allen beteiligten Personen gelesen und unterschrieben?
- **Patient:innensicherheit:** Kann ich sicherstellen, dass ich bei Bedarf innert nützlicher Frist (also je nach Situation innert weniger Minuten) die Behandlung persönlich übernehmen kann?
- **Patient:inneninformation:** Ist die fachliche Supervision auf der Website, mit sichtbaren Aushängen und auf der Rechnung ersichtlich? Ist Osteopath:in ohne BAB über mündliche Informationspflicht aufgeklärt?
- **Zeitressourcen:** Habe ich genug Zeit im eigenen Kalender blockiert für Hospitationen und Fallbesprechungen? (Aufsicht ist Arbeitszeit!)
- **Aktive Steuerung:** Stelle ich sicher, dass ich (oder meine Stellvertretung) die Therapien nicht nur passiv beobachte, sondern aktiv plane, kontrolliere und überwache.
- **Vertretung:** Wer übernimmt die Aufsicht, wenn ich krank bin oder Ferien mache? Ist diese Person qualifiziert (BAB + Fachkompetenz)?
- **Dokumentation:** Sind Logbücher und Protokollvorlagen vorbereitet?
- **Meldung:** Habe ich die Anstellung (falls meldepflichtig) fristgerecht beim Kantonsamt gemeldet?
- **Haftung:** Ist meine Berufshaftpflichtversicherung informiert, dass ich Aufsichtsfunktionen wahrnehme und Osteopath:innen ohne BAB in meiner Praxis tätig sind?
- **Abrechnung:** Ist die Person ohne BAB beim EMR registriert und wenn ja, unter welcher Nummer? Ist auf der Abrechnung die verantwortliche Person (mit BAB) als auch die durchführende Person (ohne BAB) aufgeführt?
(Die ZSR-Nummer des Betriebs resp. der verantwortlichen Person wird unter „Rechnungsstellende:r Leistungserbringer:in“ angegeben, die ZSR-Nummer von Angestellten unter „Ausführende:r Leistungserbringer:in“.)

Versionsverlauf

1.02

- Versionierung angepasst (ab v1.02 jedes Mal der Fall, wird nicht mehr aufgeführt)
- QR-Code angepasst (Master-link)
- Zenodo-Link angepasst (Master-link)
- Deckblatt hinzugefügt

1.01

- Versionsverlauf hinzugefügt
- QR-Code hinzugefügt
- AR wird bei 3. zu Beginn nicht mehr spezifisch erwähnt.
- Anpassung 4. *Szenario 3* auf anderes Beispiel

Fédération Suisse d'Ostéopathie
Schweizerischer Osteopathieverband
Federazione Svizzera di Osteopatia

Nordost-, Nordwest-, und Zentralschweiz

Macdonald, M., Casanova, Y., Denk, C., Fischer, K., & Streit, C. (2026). Praxisleitfaden zur konkreten Umsetzung der Aufsichtspflicht von Osteopath:innen ohne Berufsausübungsbewilligung (v1.02), *IKOG-NOWZ des Schweizerischen Osteopathieverbands (SVO)*, Einsiedeln, Schweiz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19734790>

Version überprüfen →

Dieses Werk ist unter der Creative Commons 4.0-Lizenz lizenziert. Eine Kopie der Lizenz finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

